

Aprendizaje Federado con Agrupación de Modelos para la Detección de Anomalías en Dispositivos IoT Heterogéneos

Xabier Sáez-de-Cámara
Ikerlan Technology Research Centre,
Basque Research and Technology
Alliance (BRTA)
Mondragon Unibertsitatea
xsaezdecamara@ikerlan.es

Jose Luis Flores
Ikerlan Technology Research Centre,
Basque Research and Technology
Alliance (BRTA)
jlflores@ikerlan.es

Cristóbal Arellano
Ikerlan Technology Research Centre,
Basque Research and Technology
Alliance (BRTA)
carellano@ikerlan.es

Aitor Urbietta
Ikerlan Technology Research Centre,
Basque Research and Technology
Alliance (BRTA)
AUrbietta@ikerlan.es

Urko Zurutuza
Mondragon Unibertsitatea
uzurutuza@mondragon.edu

Resumen—Hace ya unos años que varios ataques de denegación de servicio distribuido realizados por la botnet de Mirai, formada en gran medida por dispositivos IoT, dejaron inaccesibles distintas plataformas de Internet durante un tiempo. Dese entonces, se ha observado una tendencia creciente de ciberataques contra los dispositivos IoT, y la complejidad de estas amenazas también está aumentando. Los métodos de aprendizaje automático están mostrando resultados prometedores para detectar estas amenazas; sin embargo, las arquitecturas basadas en la computación en la nube o el perímetro para el entrenamiento de estos modelos presentan múltiples inconvenientes en entornos IoT, como la sobrecarga de la red o el aislamiento de los datos. En este trabajo presentamos una arquitectura de *Federated Learning* (FL) para el entrenamiento de modelos no supervisados de detección de anomalías en redes IoT. La arquitectura incluye un algoritmo de agrupación de dispositivos integrado en el proceso de FL para abordar los problemas causados por la alta heterogeneidad en estos entornos. Evaluamos la propuesta sobre un banco de pruebas con 360 dispositivos IoT simulados, mostrando la detección de varios ataques de denegación de servicio y comunicación mando y control.

Index Terms—Botnet, Detección de anomalías, Detección de intrusiones, Internet of Things, Machine learning

I. INTRODUCCIÓN

La creciente adopción del Internet de las Cosas (IoT) está permitiendo una mayor digitalización y optimización de los recursos [1]. Sin embargo, este nivel de conectividad, unido a las malas prácticas de seguridad en estos dispositivos [2], conlleva una mayor superficie de ataque tanto para los dispositivos IoT domésticos como industriales [3], [4]. En consecuencia, esta situación ha dado lugar a la proliferación de *malware* diseñado para explotar estos dispositivos [5], [6].

Las distintas estrategias de mitigación, como por ejemplo el uso de sistemas operativos especializados, la eliminación de servicios no esenciales o los mecanismos de actualización [7], no garantizan un entorno seguro, ya que los errores de configuración, vulnerabilidades y el descubrimiento de *zero-days* hacen que los dispositivos IoT sigan siendo propensos a ser

atacados [8]. Asimismo, el uso de herramientas de seguridad avanzadas como los sistemas de detección de intrusiones (IDS, *Intrusion Detection System*) presentan dificultades para mantenerse al día en entornos IoT debido al uso de técnicas de ofuscación [5] y de largos retrasos entre el análisis de *malware* y la publicación de las reglas correspondientes [9].

El uso de métodos basados en el aprendizaje automático (ML, *Machine Learning*) han mostrado resultados prometedores en esta área [10]. Sin embargo, a pesar de las ventajas del ML, la infraestructura necesaria para entrenar modelos en entornos IoT de gran escala presenta varias dificultades. Por una parte, las arquitecturas centralizadas basadas en la nube exhiben problemas como el alto consumo de ancho de banda, congestión de recursos de red, alta latencia o picos de tráfico [11]. Por otra parte, las técnicas de computación en el perímetro, que surgen como alternativa a las arquitecturas centralizadas, presentan problemas como el aislamiento de los datos, que dificulta la aplicación de ML ya que se reduce el volumen total de datos disponibles para el entrenamiento al realizarse aisladamente en cada dispositivo, perdiendo la posibilidad de agregar en el mismo conjunto de datos información de múltiples dispositivos y modelar comportamientos normales observados en otros segmentos de red [12].

Una alternativa prometedora que podría abordar los problemas mencionados es el aprendizaje federado (FL, *Federated Learning*) [13]. FL permite entrenar un modelo global a partir de datos distribuidos en múltiples dispositivos remotos sin la necesidad de centralizar previamente los datos. Sin embargo, todavía hay algunas dificultades que deben considerarse para un uso práctico de FL. Aunque FL asume que la generación de datos puede no ser independiente e idénticamente distribuida (IID) en todos los clientes, en la práctica, las configuraciones altamente no IID pueden obstaculizar la convergencia del modelo global [14]. Esto sucede en entornos altamente heterogéneos, como en grandes redes de dispositivos IoT. Las contribuciones de este trabajo se resumen en:

- Una arquitectura basada en FL para el entrenamiento de modelos no supervisados de detección de anomalías aplicada a redes de dispositivos IoT heterogéneos.
- Un método no supervisado para la agrupación de dispositivos IoT para abordar los problemas de convergencia del modelo global en entornos FL heterogéneos. El método está totalmente integrado en el proceso de FL y no necesita intervención humana.
- Resultados experimentales de la arquitectura propuesta sobre un banco de pruebas de 360 dispositivos IoT simulados que se comunican mediante MQTT y CoAP.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Recientemente, han surgido varias propuestas sobre el uso de FL para la detección de intrusiones en IoT. Nguyen et al. [15] presentan D³ot, un sistema no supervisado para la detección de anomalías de red sobre dispositivos IoT de consumo. Agrupan dispositivos con un comportamiento similar usando una herramienta externa de identificación de dispositivos. Posteriormente, usan FL para entrenar un modelo global por cada grupo. Aplicado en un entorno similar, Rey et al. [16] desarrollan un framework basado en FL para detectar ciberataques contra dispositivos IoT y también ataques adversariales contra FL. En Popoola et al. [17] y Rahman et al. [18] se presentan propuestas de sistemas de detección de intrusiones basados en FL, y se comparan con arquitecturas centralizadas y en el perímetro. Con un enfoque a entornos industriales, Li et al. [19] presentan un sistema que combina FL con un cifrado Paillier para aumentar la confidencialidad de las actualizaciones del modelo durante el entrenamiento. Otros trabajos muestran el uso de FL para entrenar IDSs basados en ML en dispositivos que se comunican con protocolos industriales como Modbus por Mothukuri et al. [20] o DNP3 por Kelli et al. [21]. Este último, combina FL con *active learning* para la personalización de los modelos.

La mayoría de las propuestas emplean métodos supervisados para el entrenamiento de los modelos. Sin embargo, en despliegues reales, la obtención de datos de red etiquetados no es viable a nivel práctico. La extensión de FL a los métodos no supervisados sigue siendo un reto [14]. Además, los experimentos realizados en los artículos citados se limitan a escalas pequeñas del orden de 10 clientes, que dista de los entornos de gran escala de IoT. Por otra parte, sólo unos pocos trabajos consideran la heterogeneidad de los dispositivos IoT. En los casos en los que se considera, se requiere una segmentación manual de los dispositivos [22] o la ayuda de herramientas externas [15] que no están integradas en el proceso de FL.

Fuera del ámbito de la ciberseguridad, hay varias propuestas que abordan el problema de convergencia de los modelos en casos con datos no IID. En Sattler et al. [23] proponen *Clustered FL*, que agrupa los clientes basándose en la similitud del coseno de las actualizaciones de gradiente de cada cliente después de que el modelo de FL haya convergido. Briggs et al. [24] introducen un paso de agrupación jerárquica de los clientes de acuerdo a la similitud de sus actualizaciones locales de modelos. Después, inician un proceso de FL para cada grupo. A diferencia de estos artículos, este trabajo aborda el tema de métodos de agrupación de dispositivos IoT integrado en FL aplicado al ámbito de la ciberseguridad.

Algoritmo 1: FL con agrupación de modelos para clientes heterogéneos.

Function

```

AgrupaciónModelos (lista_parametros_modelo) :
   $\mathcal{W} \leftarrow$  lista vacía
  for  $w$  in lista_parametros_modelo do
    | colapsar  $w$  a una dimensión y añadir a  $\mathcal{W}$ 
  end
   $\mathcal{W} \leftarrow$  aplicar reducción de dimensionalidad PCA a  $\mathcal{W}$ 
   $\mathcal{S} \leftarrow$  lista vacía
   $\mathcal{L} \leftarrow$  lista vacía
  for  $n \leftarrow 2$  to número máximo de grupos do
    | K-means clústering de  $\mathcal{W}$  en  $n$  grupos
    | añadir etiquetas de número de grupo a  $\mathcal{L}$ 
    | añadir métrica de validación de clúster a  $\mathcal{S}$ 
  end
   $K \leftarrow$  número de grupos con mejor resultado en  $\mathcal{S}$ 
  return (etiquetas de  $\mathcal{L}$  que correspondan a  $n = K, K$ )

```

Input: Un conjunto de clientes \mathcal{C}

Result: Un conjunto de modelos globales entrenados

inicial parámetros del modelo \mathbf{W}_0 en el servidor

$\epsilon \leftarrow$ número de épocas locales para la agrupación

foreach cliente $c \in \mathcal{C}$ **in parallel** **do**

recibir \mathbf{W}_0 del servidor

$\mathbf{W}_c, n_c \leftarrow$ LocalTrain (\mathbf{W}_0, ϵ)

enviar \mathbf{W}_c al servidor

end

$\mathcal{W} \leftarrow$ lista de todos los $\mathbf{W}_c \in \mathcal{C}$ recibidos

$\mathcal{L}, K \leftarrow$ AgrupaciónModelos (\mathcal{W})

foreach etiqueta $k \in \{1, \dots, K\}$ **in parallel** **do**

$\mathcal{C}_k \leftarrow$ subconjunto de clientes en \mathcal{C} con etiqueta $\mathcal{L} = k$

$\mathbf{W}_G^{C=k} \leftarrow$ promedio de \mathcal{W} con etiqueta $\mathcal{L} = k$

$\mathbf{W}_G^{C=k} \leftarrow$ AprendizajeFederado ($\mathcal{C}_k, \mathbf{W}_G^{C=k}$)

end

III. FL CON AGRUPACIÓN DE MODELOS

El proceso propuesto de FL con agrupación de modelos consta de dos agentes principales: los clientes o dispositivos IoT que realizan el entrenamiento local de los modelos; y el servidor de agregación, que coordina todo el proceso de FL y la agrupación de los clientes. El pseudocódigo se describe en el Algoritmo 1.

En el primer paso, el servidor de agregación inicia los pesos \mathbf{W}_0 del modelo y los hiperparámetros. Estos valores se envían a todos los clientes. A continuación, cada cliente entrena parcialmente \mathbf{W}_0 durante ϵ épocas usando los datos de entrenamiento locales, y después envía el modelo parcialmente entrenado al servidor de agregación. El servidor agrupa los clientes en K grupos basándose en los pesos parcialmente entrenados, siguiendo la hipótesis de que los clientes que tengan distribuciones de datos similares convergerán a modelos con parámetros similares siempre que partan del mismo modelo inicial. Para ello, primero se aplica el análisis de componentes principales (PCA, *Principal Component Analysis*) para reducir la dimensionalidad de los parámetros con el objetivo de evitar los problemas de agrupamiento con datos de alta dimensionalidad y, a su vez, acelerar el proceso de agrupación. Posteriormente se usa K-means para agrupar los clientes con parámetros de \mathbf{W}_0 similares en K grupos. El valor óptimo de K se realiza en base a métricas de validación interna como Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin y S-Dbw [25].

Para cada grupo, se inicia un proceso de FL. Los parámetros parcialmente entrenados de cada grupo se agregan mediante FedAvg [13] (media ponderada), que se convierte en el modelo inicial del que parte FL. En total se entrenan K modelos globales. El proceso de FL usado es el FL generalizado propuesto por Reddi et al. [26] en el que el entrenamiento local en cada cliente se realiza con CLIENTOPT [26] y el agregado de los modelos por parte del servidor se realiza mediante SERVEROPT [26]. Ambos son abstracciones sobre los optimizadores habituales como SGD, Adam o RMSprop. El proceso de FL se repite durante R rondas, y por cada ronda los clientes entrenan localmente el modelo durante E épocas.

III-A. Modelo de detección de anomalías

En este trabajo se han empleado Autoencoders para generar los modelos de detección de anomalías. Los Autoencoders son redes neuronales que se entrenan de un modo no supervisado para replicar los datos de entrada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ en su capa de salida $\mathbf{x}' \in \mathbb{R}^n$ bajo algunas restricciones para evitar aprender la función de identidad. Los parámetros del modelo se entrenan para minimizar el error cuadrático medio (ECM) entre \mathbf{x} y \mathbf{x}' . La función de pérdida de la Ec. (1) se construye sumándole al ECM el término de regularización L_2 , donde \mathbf{w} representa los parámetros del modelo y λ es la constante que controla la contribución de la regularización.

$$\mathcal{L} = \text{ECM} + L_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - x'_i)^2 + \lambda \sum_i w_i^2 \quad (1)$$

IV. BANCO DE PRUEBAS IOT

El objetivo del banco de pruebas es poder simular un gran número de dispositivos IoT con el que generar datos de entrenamiento y evaluar la propuesta de FL. Para ello se ha usado GNS3 [27] para simular una topología de red con distintos dispositivos IoT, servicios y atacantes.

Para simular un entorno heterogéneo, se han desarrollado tres tipos de dispositivos IoT que se comunican usando los protocolos MQTT y CoAP, dos protocolos ampliamente usados en esta clase de dispositivos. Cada tipo de dispositivo se ha implementado mediante contenedores Docker y las bibliotecas Eclipse Paho y libcoap para implementar los patrones de comunicación de red de MQTT y CoAP respectivamente. Los dispositivos se conectan mediante switches de red implementados con el software de Open vSwitch. Entre los servicios se incluye un broker de MQTT y un cliente CoAP que envía peticiones periódicamente a los dispositivos. Los tres tipos de dispositivo IoT simulados son los siguientes:

- **mqtt tipo 1:** Se comunica con el broker mediante el protocolo MQTT sobre TCP. Abre una única conexión con el broker al inicio de la transmisión y la mantiene activa enviando periódicamente datos de telemetría simulados y mensajes de *keep-alive*. La carga útil de la telemetría es pequeña, con aproximadamente 50 bytes por mensaje.
- **mqtt tipo 2:** Se comunica con el broker mediante el protocolo MQTT sobre TCP. Cada vez que se envían datos de telemetría, se abre una nueva conexión al broker y se cierra al terminar. La carga útil es mayor, con aproximadamente 1700 bytes por mensaje.

- **coap tipo 1:** Se comunica con los clientes empleando el protocolo CoAP sobre UDP. Periódicamente envía datos de aproximadamente 20 bytes por cada petición.

La topología creada con GNS3 incluye en total 360 instancias de dispositivos IoT simulados, 120 de cada tipo. Para incluir mayor variedad, cada instancia presenta pequeñas desviaciones en la periodicidad de las comunicaciones y el volumen de datos transmitidos.

El banco de pruebas incluye un atacante implementado con el servidor de mando y control (C&C, *Command and Control*) Merlin [28] y el programa hping3 [29] para realizar ataques de denegación de servicio (DoS, *Denial of Service*). Parte de los dispositivos IoT descritos anteriormente incluyen el agente de Merlin. Estos dispositivos comprometidos forman una *botnet*, es decir, el conjunto de dispositivos bajo las órdenes del servidor de C&C. En total se han comprometido tres dispositivos, uno de cada tipo.

IV-A. Generación de datos

IV-A1. Tráfico normal: El tráfico normal se compone de trazas de paquetes de red capturados en cada uno de los dispositivos mientras se ejecuta la simulación, sin incluir ningún ataque. El tráfico normal se divide en dos conjuntos: uno para entrenamiento (80 %) y otro para validación (20 %).

IV-A2. Tráfico bajo ataque: El tráfico de ataque consiste en las trazas de paquetes de red capturados en los dispositivos comprometidos con el agente de Merlin. Los datos incluyen una mezcla de tráfico legítimo (comunicación normal del dispositivo IoT) y el tráfico de red entre el dispositivo comprometido y el servidor de C&C o la víctima de los ataques de DoS. A continuación, se muestra una lista de los comportamientos maliciosos y ataques realizados:

Comunicación C&C: El atacante inicia el servidor C&C de Merlin a la espera de conexiones entrantes de todos los dispositivos comprometidos que ejecuten el agente de Merlin. Los canales de C&C se mantienen abiertos mediante el envío de mensajes periódicos.

Transferencia de datos: El atacante transfiere el binario de hping3 a cada uno de los dispositivos comprometidos mediante el canal de C&C. Posteriormente, los *bots* pueden usar hping3 para realizar ataques contra las víctimas.

Ejecución remota de código: El atacante ejecuta remotamente comandos en los dispositivos comprometidos para preparar el entorno antes de realizar los ataques.

Denegación de servicio: Debido a que muchas de las muestras de *malware* real de IoT se basan en el código fuente de Mirai [5], los ataques incluidos se realizan de acuerdo a su comportamiento, tal como se describe en su código fuente [30], pero implementados usando hping3. Se incluyen: (i) ICMP *flood*, (ii) UDP *flood* a diferentes puertos aleatorios de la víctima, ataques de (iii) TCP SYN y (iv) TCP ACK.

V. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

En este apartado se describe la metodología de entrenamiento seguida y los resultados experimentales obtenidos. La metodología consta de distintas fases, que van desde el procesamiento de los datos capturados hasta la detección de anomalías: (V-A) procesamiento de datos (incluyendo el filtrado y la extracción de características), (V-B) selección

del modelo e hiperparámetros, (V-C) FL con agrupación de modelos y (V-D) resultados de la detección de anomalías.

V-A. Procesamiento de datos de red

En primer lugar, las trazas de red obtenidas mediante el banco de prueba se filtran para eliminar ciertos paquetes. Después se seleccionan las características de red relevantes y, por último, esas características se preprocesan para adecuarlas a la entrada de los modelos de ML.

V-A1. Filtrado de datos y características: Como primer paso, se filtran los archivos *pcap* para descartar todos los paquetes IPv6 y ARP. Después, por cada uno de los paquetes de red filtrados, se extraen las 11 características descritas en la Tabla I. El uso de estas características se debe a que los ataques de DoS realizados con Mirai [30] y sus variantes, incluyen opciones que afectan o modifican esos valores. *len*, *ip_tos*, *ip_ttl*, *tcp_win* y *h* se normalizan dividiéndolos por el valor máximo alcanzable de cada característica. *iat* se transforma aplicando $\log(1 + iat)$. A las variables categóricas *ip_flags*, *ip_proto* y *tcp_flags* se les aplica la codificación *one-hot*.

Tabla I

CARACTERÍSTICAS DE RED SELECCIONADAS JUNTO A SU DESCRIPCIÓN.

Característica	Descripción
<i>len</i>	Longitud del paquete en bytes.
<i>iat</i>	tiempo respecto al paquete anterior.
<i>h</i>	Entropía base 2 del paquete.
<i>ip_tos</i>	IP tipo de servicio.
<i>ip_flags</i>	IP campos (MF, DF, R bits).
<i>ip_ttl</i>	IP tiempo de vida.
<i>ip_proto</i>	IP protocolo (TCP, UDP, ICMP).
<i>src_port</i>	Puerto origen.
<i>dst_port</i>	Puerto destino.
<i>tcp_flags</i>	TCP campos (F, S, R, P, A, U, E, C, N).
<i>tcp_win</i>	TCP tamaño de ventana.

V-A2. Procesamiento de características federado: Dada la naturaleza distribuida de los conjuntos de datos en los entornos de FL, la transformación de ciertas características requiere una consideración especial. En particular, para *src_port* y *dst_port* se propone una discretización federada que tiene en cuenta la distribución de los números de puerto origen y destino en todo el conjunto de datos. Primero, cada cliente calcula individualmente un histograma con los puertos observados y lo envía al servidor de agregación. Cuando el servidor tenga los resultados de todos los clientes, este discretiza los datos en *b* grupos de tal modo que se consiga aproximadamente una frecuencia similar de elementos en cada uno de los grupos (basado en los cuantiles de la distribución). Finalmente, el servidor envía la estrategia de discretización a todos los clientes y se discretiza *src_port* y *dst_port* aplicando la codificación *one-hot*. En nuestro caso se ha establecido *b* = 10 después de probar con distintos valores.

La estrategia de discretización federada se aprende usando exclusivamente el conjunto de datos de entrenamiento, después se aplica directamente a los conjuntos de validación y ataque. Las 11 características de la Tabla I se transforman en un conjunto de 34 características al finalizar el proceso.

V-B. Selección del modelo e hiperparámetros

En FL hay un número mayor de hiperparámetros a ajustar comparado con entornos ML centralizados. En particular, hay que tener en cuenta el modelo de ML (capas, nodos por capa, funciones de activación, etc.), el optimizador a nivel local CLIENTOPT y a nivel del agregador SERVEROPT junto a sus respectivos *learning rates* η y η_s , número de épocas locales *E*, rondas *R* de FL y número de clientes muestreados *M* por cada ronda. Debido a la dificultad de explorar simultáneamente todas las combinaciones, se procederá a optimizar ciertos parámetros paso a paso seleccionando aquellos que minimicen el ECM de validación en el menor número de rondas o épocas.

V-B1. Selección del modelo de Autoencoder: Para definir la arquitectura del Autoencoder, se han explorado distintas combinaciones usando un subconjunto reducido de los datos de entrenamiento correspondientes a un cliente. Tanto la capa de entrada como de salida del Autoencoder se ha fijado a 34 nodos (igual al número de características). Para el encoder se han evaluado distintas combinaciones de hasta 3 capas ocultas en el que cada capa tiene la mitad de nodos que la capa precedente. Después de 2 capas ocultas no se ha encontrado una mejora significativa en el ECM de validación. El modelo final es un encoder de dos capas con 17 y 8 nodos y un decoder simétrico de 8 y 17 nodos. Se usa la función de activación *ReLU* tras cada capa y un tamaño de *batch* de 32.

El ajuste del resto de hiperparámetros se realizará de un modo federado usando el conjunto de datos de entrenamiento completo en el que participan todos los clientes.

V-B2. Ajuste de hiperparámetros de FL: Para seleccionar los optimizadores que implementen CLIENTOPT y SERVEROPT, se han comparado múltiples combinaciones de SGD y Adam. Para SGD se ha usado sin momento y con momento fijado en 0,9, tal como se sugiere en [31]. Para Adam se han usado dos combinaciones distintas: la primera fijando los dos decrecimientos exponenciales $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ y la constante para estabilidad numérica $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$ (los valores por defecto del optimizador Adam en la biblioteca PyTorch); y la segunda combinación usando $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,99$, $\epsilon = 0,001$, tal como se sugiere en [31]. El *learning rate* del cliente se fija a $\eta = 1 \times 10^{-3}$ y el multiplicador de la regularización L_2 mencionado en la Ec. (1) fijado a $\lambda = 1 \times 10^{-5}$. El *learning rate* del servidor se fija a $\eta_s = 1$ para SGD y $\eta_s = 1 \times 10^{-2}$ para Adam.

Después de *R* = 60 rondas de FL con *E* = 1, la combinación de optimizadores que minimiza el ECM de validación más rápidamente es el siguiente: Adam con $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$ para CLIENTOPT; y SGD sin momento para SERVEROPT. Para algunas otras combinaciones, el modelo no converge y presenta un error cada vez mayor. A continuación, se refina el valor de los *learning rates* η y η_s simultáneamente mediante *grid search* en el que η toma valores 10^{-1} ; 10^{-2} ; 10^{-3} ; 10^{-4} y η_s 0,1; 0,5; 1,0; 1,5. El menor ECM se obtiene con $\eta = 10^{-3}$ y $\eta_s = 1,0$.

V-C. FL con agrupación de modelos

Usando el modelo de Autoencoder y los hiperparámetros mencionados anteriormente, se pone en marcha el proceso de FL con agrupación de modelos descrito en el Algoritmo 1.

Figura 1. Resultados de la agrupación de dispositivos para $K = 3$. Proyección 2D de los modelos y valores de las métricas de validación.

V-C1. Agrupación de dispositivos: El servidor de agregación inicia aleatoriamente los parámetros del Autoencoder y lo distribuye a todos los 360 clientes IoT. Cada cliente entrena el modelo localmente durante ϵ épocas, y esos modelos parcialmente entrenados se envían al servidor de agregación para iniciar el proceso de agrupación. Después de aplicar PCA, se selecciona el número de componentes necesario para retener por lo menos el 90% de la varianza. Se usa el algoritmo K-means para agrupar los modelos en ese espacio de dimensionalidad reducida. Se prueban distintos números de grupos K de 2 a 20, y para cada uno de los casos, se miden las siguientes cuatro métricas de validación interna: Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin y S-Dbw [25]. El número óptimo de grupos K se selecciona automáticamente mediante una votación por mayoría de las métricas mencionadas.

Se han repetido los experimentos para distintos valores de $\epsilon = 1, 2, 4, 8, 16$ y 32. El resultado para $\epsilon = 2$ y 16 se puede observar en la Figura 1. Tal como muestran las imágenes, con $K = 3$ grupos, a todos los dispositivos del mismo tipo se les asigna correctamente al mismo grupo. Con $K = 2$, los dos tipos de dispositivos basados en MQTT se agrupan en el mismo grupo. En adelante, se fija $K = 3$ para el resto de la experimentación.

V-C2. Resultados de FL por cada grupo: Por cada uno de los tres grupos identificados, se agregan los parámetros parcialmente entrenados del Autoencoder mediante FedAvg y el resultado pasa a ser el modelo inicial del que parte el proceso de FL. Se realizan un total de $R = 30$ rondas de FL para cada grupo. Los experimentos se repiten para distintos valores del número de épocas de entrenamiento local $E = 2, 4$ y 8. En la última ronda, el caso con $E = 2$ muestra valores más altos en el ECM de validación en comparación con los casos con más épocas de entrenamiento locales. Para $E = 4$ y 8, ambos muestran valores del ECM comparables; sin embargo, $E = 8$ necesita menos rondas de FL para conseguirlo a expensas de un mayor coste computacional local en cada dispositivo. Los resultados para la progresión del entrenamiento para $E = 4$ en el caso de los tres grupos se muestra en la Figura 2.

La Figura 2 también compara la progresión del entrenamiento FL con el método aislado sin FL, en el que cada dispositivo inicia su propio modelo de Autoencoder y lo entrena sobre los datos locales hasta la convergencia sin ningún tipo de cooperación (usando los mismos hiperparámetros). FL muestra una convergencia más rápida y una menor variabilidad en la función de pérdida que en el caso aislado.

V-D. Detección de anomalías

Después de completar el entrenamiento durante 30 rondas de FL, cada dispositivo dispone localmente del modelo global correspondiente a su grupo. En este apartado se evaluará la tasa de detección de anomalías de los 3 modelos globales resultantes usando el conjunto de datos de ataques.

Debido a que es un modelo no supervisado, primero se evaluará el modelo en el conjunto de validación de cada dispositivo para estimar el valor del umbral de detección de anomalías. Cuando el ECM entre la salida del modelo y la entrada sea mayor que el umbral, el paquete de red se considerará anómalo. Este valor se calcula localmente, por lo que cada uno de los dispositivos podrá tener un umbral distinto. Una opción simple consiste en asignar el valor máximo del ECM del conjunto de validación como el umbral.

Para obtener una estimación del desempeño del modelo, se ha anotado el conjunto de datos de ataques teniendo en cuenta la dirección IP del servidor de C&C y la víctima. Se considera cualquier paquete que tenga como origen o destino estas dos direcciones como parte de un ataque.

Las métricas usadas para evaluar los modelos son la precisión, el valor F1 y el coeficiente de correlación de Mathews (MCC, *Matthews Correlation Coefficient*). El modelo global correspondiente al grupo 1 presenta una precisión de $= 0,9957$, $F1 = 0,9970$ y $MCC = 0,9890$. El modelo global del grupo 2 obtiene una precisión de $= 0,8935$, $F1 = 0,9199$ y $MCC = 0,7863$. Finalmente, El modelo global correspondiente al grupo 3 tiene una precisión de $= 0,9696$, $F1 = 0,9471$ y $MCC = 0,9276$.

VI. CONCLUSIONES

La arquitectura FL presentada no necesita ningún tipo de etiquetado de datos, lo que la hace apropiada para despliegues reales en los que no es factible obtener un etiquetado preciso del tráfico de red antes de entrenar los modelos de ML. Para abordar los problemas que surgen en entornos heterogéneos, la arquitectura incluye un algoritmo de agrupación que funciona inspeccionando los parámetros de los modelos parcialmente entrenados. El método está integrado en el proceso de FL y no depende de herramientas externas o de métodos manuales, facilitando así la implementación de arquitecturas basadas en FL. Sin embargo, no es sencillo realizar una implementación práctica de FL, debido al alto número de hiperparámetros a ajustar. Por ejemplo, cada situación puede requerir un equilibrio distinto entre el número de rondas de FL y número de épocas de entrenamiento local dependiendo del coste de

Figura 2. Progresión de entrenamiento de FL para los 3 grupos identificados comparado con entrenamiento aislado (sin FL).

la transmisión de datos y de si se quiere mover la carga computacional al servidor de agregación o a los clientes IoT.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Comisión Europea mediante el programa Horizon Europe bajo el proyecto IDUNN (núm. 101021911). También está parcialmente financiado por las Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) bajo el proyecto EGIDA (CER-20191012), y por el Gobierno Vasco bajo el programa ELKARTEK, proyecto REMEDY - REal tiME control and embeddeD securitY (KK-2021/00091). Urko Zurutuza es miembro del grupo de investigación de Sistemas inteligentes para Sistemas Industriales de Mondragon Unibertsitatea (IT1676-22), apoyado por el departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

REFERENCIAS

- [1] H. Boyes, B. Hallaq, J. Cunningham, and T. Watson, "The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework," *Computers in Industry*, vol. 101, pp. 1–12, Oct. 2018.
- [2] N. Neshenko, E. Bou-Harb, J. Crichigno, G. Kaddoum, and N. Ghani, "Demystifying iot security: An exhaustive survey on iot vulnerabilities and a first empirical look on internet-scale iot exploitations," *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 21, no. 3, pp. 2702–2733, 2019.
- [3] E. Sisinni, A. Saifullah, S. Han, U. Jennehag, and M. Gidlund, "Industrial Internet of Things: Challenges, Opportunities, and Directions," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 11, pp. 4724–4734, Nov. 2018.
- [4] M. H. U. Rehman, I. Yaqoob, K. Salah, M. Imran, P. P. Jayaraman, and C. Perera, "The role of big data analytics in industrial Internet of Things," *Future Generation Computer Systems*, vol. 99, pp. 247–259, Oct. 2019.
- [5] M. Antonakakis, T. April, M. Bailey, M. Bernhard, E. Bursztein, J. Cochran, Z. Durumeric, J. A. Halderman, L. Invernizzi, M. Kallitsis *et al.*, "Understanding the mirai botnet," in *26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17)*. Vancouver, BC: USENIX Association, Aug. 2017, pp. 1093–1110.
- [6] P.-A. Vervier and Y. Shen, "Before Toasters Rise Up: A View into the Emerging IoT Threat Landscape," in *Research in Attacks, Intrusions, and Defenses, RAID 2018*, ser. Lecture Notes in Computer Science, Bailey, M and Holz, T and Stamatogiannakis, M and Ioannidis, S, Ed., vol. 11050, 2018, pp. 556–576, 21st International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses (RAID), Heraklion, GREECE, SEP 10-12, 2018.
- [7] G. Kambourakis, C. Koliass, and A. Stavrou, "The Mirai Botnet and the IoT Zombie Armies," in *MILCOM 2017 - 2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM)*, ser. IEEE Military Communications Conference, 2017, pp. 267–272, IEEE Military Communications Conference (MILCOM), Baltimore, MD, OCT 23-25, 2017.
- [8] F. Meneghello, M. Calore, D. Zucchetto, M. Polese, and A. Zanella, "IoT: Internet of threats? a survey of practical security vulnerabilities in real iot devices," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 5, pp. 8182–8201, 2019.
- [9] A. Costin and J. Zaddach, "IoT malware: Comprehensive survey, analysis framework and case studies," *BlackHat USA*, 2018.
- [10] M. A. Ferrag, L. Maglaras, S. Moschoyiannis, and H. Janicke, "Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 50, Feb. 2020.
- [11] W. Yu, F. Liang, X. He, W. G. Hatcher, C. Lu, J. Lin, and X. Yang, "A Survey on the Edge Computing for the Internet of Things," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 6900–6919, 2018.
- [12] Y. Liu, S. Garg, J. Nie, Y. Zhang, Z. Xiong, J. Kang, and M. S. Hossain, "Deep Anomaly Detection for Time-Series Data in Industrial IoT: A Communication-Efficient On-Device Federated Learning Approach," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 8, pp. 6348–6358, Apr. 2021.
- [13] J. Konečný, H. B. McMahan, F. X. Yu, P. Richtárik, A. T. Suresh, and D. Bacon, "Federated learning: Strategies for improving communication efficiency," *CoRR*, vol. abs/1610.05492, 2016.
- [14] P. Kairouz, H. B. McMahan, B. Avent, A. Bellet, M. Bennis, A. N. Bhagoji, K. Bonawitz, Z. Charles, G. Cormode, R. Cummings *et al.*, "Advances and open problems in federated learning," *CoRR*, vol. abs/1912.04977, 2019.
- [15] T. D. Nguyen, S. Marchal, M. Miettinen, H. Fereidooni, N. Asokan, and A.-R. Sadeghi, "DloT: A Federated Self-learning Anomaly Detection System for IoT," in *2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*, ser. IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 2019, pp. 756–767, 39th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Richardson, TX, JUL 07-09, 2019.
- [16] V. Rey, P. M. S. Sánchez, A. H. Celdrán, G. Bovet, and M. Jaggi, "Federated learning for malware detection in iot devices," *CoRR*, vol. abs/2104.09994, 2021.
- [17] S. I. Popoola, R. Ande, B. Adebisi, G. Gui, M. Hammoudeh, and O. Jogunola, "Federated deep learning for zero-day botnet attack detection in iot edge devices," *IEEE Internet of Things Journal*, pp. 1–1, 2021.
- [18] S. A. Rahman, H. Tout, C. Talhi, and A. Mourad, "Internet of Things intrusion Detection: Centralized, On-Device, or Federated Learning?" *IEEE Network*, vol. 34, no. 6, pp. 310–317, Sep. 2020.
- [19] B. Li, Y. Wu, J. Song, R. Lu, T. Li, and L. Zhao, "DeepFed: Federated Deep Learning for Intrusion Detection in Industrial Cyber-Physical Systems," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 8, pp. 5615–5624, Aug. 2021.
- [20] V. Mothukuri, P. Khare, R. M. Parizi, S. Pouriyeh, A. Dehghantaha, and G. Srivastava, "Federated learning-based anomaly detection for iot security attacks," *IEEE Internet of Things Journal*, 2021.
- [21] V. Kelli, V. Argyriou, T. Lagkas, G. Fragulis, E. Grigoriou, and P. Sarigiannidis, "Ids for industrial applications: A federated learning approach with active personalization," *Sensors*, vol. 21, no. 20, 2021.
- [22] W. Schneble and G. Thamarasu, "Attack detection using federated learning in medical cyber-physical systems," in *2019 28th International Conference on Computer Communication and Networks, ICCCN*, 2019, pp. 1–8.
- [23] Sattler, Felix and Müller, Klaus-Robert and Samek, Wojciech, "Clustered Federated Learning: Model-Agnostic Distributed Multitask Optimization Under Privacy Constraints," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, pp. 1–13, 2020.
- [24] C. Briggs, Z. Fan, and P. Andras, "Federated learning with hierarchical clustering of local updates to improve training on non-IID data," in *2020*

- International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. IEEE, Jul. 2020.
- [25] Y. Liu, Z. Li, H. Xiong, X. Gao, and J. Wu, "Understanding of internal clustering validation measures," in *2010 IEEE International Conference on Data Mining*. IEEE, Dec. 2010, pp. 911–916.
- [26] S. J. Reddi, Z. Charles, M. Zaheer, Z. Garrett, K. Rush, J. Konečný, S. Kumar, and H. B. McMahan, "Adaptive federated optimization," in *9th International Conference on Learning Representations, ICLR 2021, Virtual Event, Austria, May 3-7, 2021*. OpenReview.net, 2021.
- [27] J. Grossmann *et al.* Graphical network simulator 3. [Online]. Available: <https://www.gns3.com/>
- [28] R. V. Tuyl. Merlin is a cross-platform post-exploitation http/2 command & control server and agent written in golang. [Online]. Available: <https://github.com/Ne0nd0g/merlin>
- [29] S. Sanfilippo. hping network tool. [Online]. Available: <https://github.com/antirez/hping>
- [30] J. Gamblin. Leaked mirai source code for research/ioc development purposes. [Online]. Available: <https://github.com/jgamblin/Mirai-Source-Code>
- [31] J. Wang, Z. Charles, Z. Xu, G. Joshi, H. B. McMahan, B. A. y Arcas, M. Al-Shedivat, G. Andrew, S. Avestimehr, K. Daly *et al.*, "A field guide to federated optimization," *CoRR*, vol. abs/2107.06917, 2021.